

D. Q. Shukurova
Qarshi davlat universiteti
Iqtisodiyot yoʻnalishi 2-kurs talabasi,
+998 88-070-35-02
urdonashukurova12@gmail.com

Iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda sunʼiy intellekt texnologiyalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalarining iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish jarayonlariga qanday taʼsir qilishi, uning samaradorligini oshirishdagi roli va SI yordamida qanday yangiliklar amalga oshirilishi haqida fikr yuritiladi. Iqtisodiy siyosatni shakllantirishda sunʼiy intellektdan foydalanish strategik qarorlarni qabul qilish jarayonlarini optimallashtirishga, iqtisodiy oʻsish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Аннотация: В этой статье рассматривается, как технологии искусственного интеллекта (ИИ) влияют на процессы принятия экономической политики, их роль в повышении их эффективности и какие инновации можно реализовать с помощью ИИ. Использование искусственного интеллекта при формулировании экономической политики служит оптимизации процессов принятия стратегических решений, повышению экономического роста и конкурентоспособности.

Annotation: This article examines how artificial intelligence (AI) technologies influence economic policy-making processes, their role in improving their effectiveness, and what innovations can be realized with the help of AI. The use of artificial intelligence in the formulation of economic policy serves to optimize strategic decision-making processes, increase economic growth and competitiveness.

Kalit soʻzlar: sunʼiy intellekt, iqtisodiy siyosat, qaror qabul qilish, maʼlumotlarni tahlil qilish, samaradorlik, innovatsiya.

Ключевые слова: искусственный интеллект, экономическая политика, принятие решений, анализ данных, эффективность, инновации.

Keywords: artificial intelligence, economic policy, decision making, data analysis, efficiency, innovation.

Kirish

XXI asrda sunʼiy intellekt (SI) iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy drayverlaridan biriga aylandi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, samaradorlikni oshirish, va resurslarni samarali boshqarishda

keng imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki ushbu texnologiyalar tahliliy jarayonlarni tezlashtiradi, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatini beradi va natijalarning aniqligini oshiradi.

Asosiy qism

Sun'iy intellektning iqtisodiy siyosatda qo'llanilishi asosan ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, iqtisodiy model va prognozlar yaratish hamda optimal qarorlarni tanlash kabi jarayonlarga qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatlar iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va investitsiyalarni jalb qilish uchun sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda. Misol uchun, mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qiluvchi xatarlarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun sun'iy intellekt texnologiyalari orqali katta hajmdagi ma'lumotlar real vaqtda tahlil qilinmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda quyidagi sohalarida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi:

1. *Ma'lumotlarni tahlil qilish.* Sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu jarayonda olingan ma'lumotlar asosida iqtisodiy jarayonlarni prognoz qilish va yangi siyosat yo'nalishlarini ishlab chiqish osonlashadi.

2. *Resurslarni taqsimlash.* Sun'iy intellekt yordamida iqtisodiy resurslarni optimal tarzda taqsimlash yo'llari aniqlanadi, bu esa iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. *Risklarni baholash.* Iqtisodiy siyosatning har xil yo'nalishlari bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni sun'iy intellekt yordamida oldindan baholash imkonini beradi. Bu esa xavf omillarini o'z vaqtida aniqlash va ularga mos chora-tadbirlar ko'rishga imkon yaratadi. [1]

Iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda qaror qabul qilish jarayoni katta ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida davlat organlari va tahlilchilar iqtisodiy vaziyatning turli jihatlarini chuqur o'rganib, kelajakdagi o'zgarishlarni oldindan bashorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy siyosatni real holatga moslashtirish, iqtisodiyotga salbiy ta'sir qiluvchi omillarni kamaytirish va qabul qilingan qarorlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari orqali yig'iladigan va tahlil qilinadigan ma'lumotlarning ishonchliligi iqtisodiy siyosatni muvaffaqiyatli ishlab chiqish va amalga oshirishning asosiy omillaridan biridir. Sun'iy intellekt tizimlari yirik hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda odamlardan kamroq xato qiladi va ma'lumotlarni aniqroq tahlil qilish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu esa siyosatni

amalga oshirishda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish va investitsiyalarni to'g'ri yo'naltirishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy siyosatni shakllantirish jarayonida qo'llanilishi quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- samaradorlik va aniqlik. Sun'iy intellekt algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni yuqori tezlikda qayta ishlaydi va tahliliy natijalarining aniqligini ta'minlaydi;

- tejamkorlik. Sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladigan jarayonlar inson resurslari talabini qisqartirishga yordam beradi, bu esa davlat va xususiy sektor uchun xarajatlarni kamaytiradi;

- innovatsion imkoniyatlar. Iqtisodiy siyosatda sun'iy intellektdan foydalanish yangiliklarga yo'l ochadi, bu esa iqtisodiyotni raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, sun'iy intellektni iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda qo'llash quyidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin:

- ma'lumotlar xavfsizligi. Sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lib, bu esa ularning xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq xavflarni keltirib chiqaradi;

- yuridik va etik masalalar. Sun'iy intellekt yordamida qabul qilingan qarorlar ba'zida insoniy aralashuvni talab qiladi, bu esa ba'zi yuridik va etik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. [2]

Iqtisodiy siyosatni shakllantirishda sun'iy intellektni muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi omillarni hisobga olish lozim:

Ma'lumotlarning mavjudligi va sifati. Sun'iy intellekt algoritmlari sifatli va keng qamrovli ma'lumotlarga asoslanadi. Iqtisodiy siyosatni shakllantirishda foydalaniladigan ma'lumotlarning to'liqligi, aniqligi va aktual holatda bo'lishi muhimdir. Ma'lumotlarning sifati past bo'lsa, SI tahlillarining ishonchliligi ham kamayadi, bu esa siyosiy qarorlarning samarasiz bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Kadrlar tayyorgarligi va texnik bilim. SI texnologiyalarini amaliyotga joriy etishda malakali mutaxassislar va tajribali kadrlar talab etiladi. Buning uchun iqtisodiy siyosat bilan shug'ullanuvchi xodimlar sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalaridan xabardor bo'lishi, kerakli texnik ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur.

Yuridik va etika me'yorlariga rioya qilish. Sun'iy intellektdan foydalanishda maxfiylik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va adolat kabi etika me'yorlariga rioya qilish muhim hisoblanadi. Siyosiy qarorlarni sun'iy intellekt yordamida qabul qilish jarayonida ushbu me'yorlar e'tiborga olinmasa, jamiyatda norozilik va ishonchsizlik yuzaga kelishi mumkin.

Infratuzilma va texnologik resurslar. SI texnologiyalarini joriy etish uchun ilg'or texnologik infratuzilma va resurslar zarur. Ular orasida kuchli kompyuter tarmoqlari, bulutli texnologiyalar va katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash imkoniyatlari mavjud bo'lishi lozim.

Strategik yondashuv va rejalashtirish. SI texnologiyalarini iqtisodiy siyosatga joriy etishda uzoq muddatli rejalashtirish va strategik yondashuv kerak. Bu texnologiyalarni samarali boshqarish va resurslardan to'g'ri foydalanish orqali iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Jamiyat va xodimlarni tayyorlash. Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashda jamiyatda bu texnologiyalarning ijobiy ta'siriga ishonch hosil qilish, shuningdek, xodimlarni yangi texnologiyalarga moslashtirish uchun o'qitish va tayyorgarlik ishlari olib borish muhimdir. [5]

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish — bu har bir davlatning asosiy maqsadlaridan biridir. Sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarning samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarga ega. Ular orqali resurslar taqsimotining optimal modellari yaratilib, ish unumdorligi oshiriladi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish orqali mahsulotning tannarxi pasaytiriladi va raqobatbardoshlik kuchaytiriladi. [4] Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida mehnat bozorida ish o'rinlari sonini prognoz qilish va iqtisodiyotning o'sishi uchun zarur bo'lgan choralarni ko'rish mumkin.

Innovatsiya iqtisodiyotning rivojlanishi uchun muhim omildir va sun'iy intellekt texnologiyalari innovatsiyalarni rag'batlantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. To'g'ri, innovatsiya iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi, chunki yangi texnologiyalar va jarayonlar iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilaydi. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari esa ushbu jarayonni yanada jadallashtirmoqda. Masalan, SI orqali biznes jarayonlari avtomatlashtirilib, odamlarning ijodiy imkoniyatlarini kengaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, SI katta miqdordagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali yangi g'oyalar va yechimlar yaratishga yordam beradi.

Bundan tashqari, SI texnologiyalari tadbirkorlikni rivojlantirishda ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Misol uchun, biznes uchun xarajatlarni kamaytirish, bozor ehtiyojlarini yanada aniqroq tahlil qilish va iste'molchilarning talabini oldindan bilish imkonini beradi. Bu esa iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirib, innovatsion g'oyalarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, SI texnologiyalari zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalarni rag'batlantirish va uni rivojlantirishda strategik omil sifatida muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda sun'iy intellektdan foydalanish yangi biznes modellarini yaratish, ilmiy tadqiqotlar va ixtirolar uchun

qulay sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Misol uchun, ilg'or davlatlar sun'iy intellekt sohasida tadqiqotlarni moliyalashtirish orqali startaplar va kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlamoda. [5] Bu esa iqtisodiyotda texnologik o'zgarishlarni tezlashtirish va mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shmoqda.

Xulosa

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqadigan bo'lsak, iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi davlat iqtisodiyotini rivojlantirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va samaradorlikni oshirishda muhim omil bo'lib qolmoqda. Sun'iy intellekt yordami bilan ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish iqtisodiy siyosatni aniq va ilmiy asoslangan qilish imkoniyatini taqdim etadi. Ammo, sun'iy intellektni qo'llash jarayonida yuridik, etik va ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni ham e'tiborga olish zarur. Kelajakda iqtisodiy siyosatni yanada rivojlantirish uchun sun'iy intellektni qo'llashning o'rganilishi va takomillashtirilishi zarur bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Adamas L., Sun'iy intellekt va iqtisodiyot. Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Yusupov F. "Iqtisodiy siyosat va sun'iy intellektning o'zaro ta'siri" Iqtisodiyot jurnali, 2022.
3. Jones M., "Sun'iy intellekt orqali iqtisodiy prognozlarni takomillashtirish" London: Economics Today, 2021.
4. Khon R., Sun'iy intellekt va iqtisodiy samaradorlikni oshirish. Nyu-York: Modern Economy, 2020.
5. Azizov A., "Innovatsiyalarni rag'batlantirishda sun'iy intellektning roli" Innovatsiyalar jurnali, 2023.